

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТЕХНИКА ФАНЛАРИ ДАРС ТАҲЛИЛИ МУАММОСИ ВА ЖОРИЙ ҲОЛАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597461>

Ж.Г. Халмуратова

доцент

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Аннотация: Ушбу мақолада олий таълим тизимидаги техника фанлари дарс таҳлилини ўрганиш ҳамда бу борада юзага келаётган муаммолари ва ҳозирги кундаги ҳолати баён этилган.

Нопедагогик олий ўқув юртларида касбий таълим факультетларига қарашли кафедраларда талабанинг касбий таълими унинг касбий тарбияси билан уйғун равишда олиб борилмоғи талаб этилади. Ўқитувчининг ҳар бир ўтадиган дарс машғулоти бўлажак мутахассиснинг касбий жиҳатдан қандай тарбияланаётганлиги, яъни ҳар бир талаба шахсининг касбий ўз-ўзини тарбиялаш масаласи айнан таълим ва тарбиянинг бирлиги принципи моҳиятида ўз ечимини топмоғи лозим. Ушбу социологик тадқиқот кўринишидаги анкета сўровномасига талабаларидан қуйидаги тартибда жавоб олинди.

Талабаларнинг жавобларига кўра касб танлови камида 4 хил мотив асосида амалга ошганлигини кўрсатди. Булар:

1. Фанга қизиққан ҳолда – 32 %
2. Севимли ўқитувчисига тақлид қилиб – 23 %
3. Касбга қизиқиб – 28 %
4. Шунчаки олий маълумот олиш учун – 17 %

Анкетадаги саволлар бир мунча талабани чалғитувчи характерда тузилганлигига қарамай, жавоблар жўяли ва мантиқан бир-бирини тўлдирувчи хусусиятга эга эканлигини кўрсатди. Аммо юқоридаги мотивлар тасдиғини текшириб кўриш маъносида худди шу анкета сўровномаси иккинчи ва учинчи курс талабалари билан ўтказилганда қуйидаги мотивлар йиғиндиси қўлга киритилди:

1. Фанга қизиқиб – 29 %
2. Тадбиркорлик имкониятларининг борлиги учун – 23 %
3. Ўрта махсус, касб-ҳунар тизимида ишлаш мақсадида – 18 %
4. Магистратурада ўқишни давом эттириш мақсадида – 15 %
5. Шунчаки олий маълумот олиш учун – 12 %

6. Шаҳар ҳаётига қизиққанлигим учун – 3 %

Бу ўринда шу нарсани алоҳида таъкидлаш лозимки, бўлажак мутахассисни олий ўқув юрти шароитига мослашуви, мутахассисликка оид ҳамда педагогика ва психология фанларининг ўқитилиши таъсирида талабаларида фикран ўзгаришлар содир бўлганлиги жавоблардан кўриниб турибди. Талабанинг онги шу урида мотивлар тарбияси амалга ошганлигини ижобий баҳолаш лозим. Аммо, сўровнома таҳлили ўлароқ шунчаки олий маълумот олиш учун ва шаҳар ҳаётига қизиққани учун ўқишга кирган талаба-ёшлар билан алоҳида ўтказган суҳбатларимиз, олиб борилган кузатувлар қуйидаги маълумотларни олиш имконини берди.

Талабаларида ўтказилган анкета сўровномаси якуни ўлароқ, уларнинг касб танлови мотиви тарбиясига кўра баҳолашнинг шкала ўлчови уч даражадан иборат бўлди (1-расм).

1-расм

Талабаларининг касб танлови мотивини ётирувчи уч даражали шкала

Кўриниб турибдики, талабанинг фанга бўлган қизиқиши, ўқишни давом эттириши ва ўз соҳасида ишлаш мотивлари алоҳида (62 %) мотивацияни ҳосил қилган бўлса, тадбиркорлик имкониятининг борлиги (23%) ва шунчаки олий маълумот олиш билан шаҳар ҳаётига бўлган қизиқиш мотивлари мазмунан яқин бўлгани учун (15 %) алоҳида бирлаштирилди.

Олинган маълумотларни бир-бирига қиёсий солиштириш орқали асл ҳолатни кўрсатадиган илмий хулосани бирданига чиқариб бўлмайди. Шунинг учун тадқиқий-ижодий ёндашувга биноан дарс таҳлили турига қараб таҳлил ҳолатларини ўрганиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бу ўринда дарс таҳлили мазмунида қайтар алоқа принципи механизмига эътиборни қаратиш лозим.

A B = AB; AB = \overleftrightarrow{AB} \rightleftharpoons

Ушбу механизм моҳиятидан дарс қандай ҳолатларда таҳлил этилади? деган мақсадли савол келиб чиқади.

1. Ўқувчи-талабани фан асосларига қизиқишларини аниқлаш бўйича
2. Ўзлаштириш даражасини ўрганишга (тўлиқ ўзлаштиришга эришиш принципининг моҳиятига) мувофиқ
3. Ўзлаштирамовчиликнинг олдини олиш мақсадига кўра
4. Давомат ва интизомни ўрганиш мақсадида
5. Психологик муҳитни ўрганиш мақсадида
6. Етакчилар (лидерлар) фаолиятини аниқлаш учун
7. Синф ёки гуруҳ жамоасининг шаклланганлигини аниқлаш бўйича.
8. Ўқувчи-талабани касб танловига бўлган муносабатларини таҳлил этишга кўра
9. Юқумли касалликларнинг олдини олиш ва шахсий гигиена тартиб-қоидаларини ўрганиш мақсадида
10. Инновацион технологиялар татбиқини ўрганиш (аниқлаш) мақсадида
11. Илғор тажрибаларни аниқлаш ва оммалаштириш мақсадида
12. Ўқитувчи фаолияти тўғрисида ота-оналар ва жамоатчилик томонидан норозилик (шикоятлар) тушган ҳолатларда ва бошқа.

Бундан ташқари, таълим муассасасининг ички назорати томонидан меъёрий ҳужжатлар ижроси меҳнат ва ижро интизомини ўрганиш мақсадида ҳам дарслар ўрганилиши (таҳлил этилиши) мумкин. Ички назорат ходимларининг фаолияти алоҳида метод сифатида олиб қаралади.

Олиб борилган илмий ва ўқув-методик кузатувларимиз натижаси ўлароқ умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунар таълимида қуйидаги анъанавий ёндашувларга асосланган дарс таҳлили кенг қўлланилиб келинаётганлигининг гувоҳи бўлдик.

1. Ташкилий таҳлил. Кўпроқ бевосита кузатув методига асосланган бўлиб, репродуктив метод мазмуни асосидаги ёндашувлар амалга ошади. Бу жараёнда аввало ўқувчи-талабанинг кайфиятига, руҳий-жисмоний соғлигига, ташқи кўринишига эътибор қаратилади. Навбатчи орқали йўқлама қилинади. Келмаган ўқувчи-талабанинг сабаби сўралади. Чунки бу масалада бефарқ қараб бўлмайди. Агар ўқувчи ёки талаба касаллиги туфайли ёки узрсиз равишда дарс қолдирган бўлса, келгусида мазмуни ўзлаштириши ва етказиб олиши учун кўшимча шарт-шароитлар белгиланади. Унинг ижроси мустақил топшириқ кўринишида, яъни ўқувчи-талаба қайта иш (отработка) топшириғини бажариш талаб қилинади.

Тадқиқот бўйича олиб борилган кузатувлар шуни кўрсатдики, ҳар икала ташкилий ҳолат учун ҳам ўқитувчи ўз-ўзига талабчан бўлиши, педагогик одоб қоидаларига қатъий амал қилиши лозим. Ташкилий қисмдаги талабчанлиқ дарснинг кейинги босқичларига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Ўқитувчи ўзига ва ўқувчига талабчан бўла олмаса, дарснинг савияси деярли бўш ташкил этилиши

аниқланди. Яқин 40 фоиз ўқитувчилар бу масалага унчалик масъулият билан қарамаганликлари оқибатида синфда (гуруҳда) тартиб-интизом анчагина бўш бўлишлиги, ўз навбатида ўқувчи-талабанинг ўзлаштиришига ҳам ўз таъсирини кўрсатиши аниқланди.

Ўқитувчининг касбий фаолият масъуллиги нуқтаи назаридан уни яна бир карра ўз-ўзига ва ўқувчига нисбатан талабчан бўлишлигини тақозо этди. Чунки айрим ўқитувчи учун синф озодалигига, хонанинг ёритилиши ёки иситилишига эътиборсиз қараши ўқувчи руҳиятига салбий таъсир кўрсатади. Бундай бефарқлик турли хил муаммоли вазиятларнинг келиб чиқишига замин ҳозирлайди. Шунинг учун ўқитувчи учун майда нарсанинг ўзи бўлмаслиги лозим. Айни пайтда ўқитувчининг ташқи қиёфаси, кайфияти, кийиниш маданияти, муомала маданиятига бўлган эътибор ҳам дарснинг ташкилий қисмидан бошланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Raximova D.N., Aripov A.N. va boshqalar. Zamonaviy menejment: nazariya va amaliyot. - Toshkent: G'ofur G'ulom ijodiy uyi, 2011.

2. Medvedeva, T.Yu.aEmail Author, Vaskina, A.V.bEmail Author, Sizova, O.A.a The problems of designing the professional development of scientific and pedagogical personnel in modern conditions Volume 34, Issue 4, July-August 2018, Pages 39-44

1.Муслимов Н.А., Муталипова М.Ж., Абдуллаева Қ.М. Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив компетентлигини шакллантириш технологияси. Методик қўлланма. –Т., 2014.